

VIRTUAL OLAM VA UNING YOSHLAR TARBIYASIGA SALBIY TA'SIRINI TA'LIM TIZIMI ORQALI KAMAYTIRISHNING USLUBIY TOMONLARI

Tavmuradov Jamshid Elmuradovich

Samarqand temir yo'l texnikumi umumta'lim fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Norkulov Xasan Xidirnazarovich

Samarqand temir yo'l texnikumi umumta'lim fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Har qanday jamiyatda va har bir davrda farzand ta'lim-tarbiyasi eng ustuvor vazifa bo'lib kelganligi hech kimga sir emas. Hozirgi axborot texnologiyalari va internetning shiddat bilan rivojlanishi virtual reallikni shakllanishiga olib keldi, hamda bu reallikning bolalar dunyoqarashiga, ta'lim-tarbiyasiga ta'siri ham ijobiy, ham salbiy jihatdan o'zini namoyon qilmoqda. Bu ta'sirlar o'z navbatida, ta'lim tizimidagi fanlardan bolalarga chuqur bilim berib uning fikrlash doirasini shakllantirishga yo'naltirish kerakligini ko'rsatmoqda. Shu boisdan ham biz ushbu maqolada bolalar ta'lim-tarbiyasida virtual olam hamda virtual reallikning salbiy va ijobiy ta'siri masalasiga ijtimoiy-falsafiy jihatdan yondashib yoritishga urinib ko'ramiz. Bunda biz, kompyuter va internet olamidagi virtual reallikning bolalar ongiga ta'siri haqida to'xtalib, ba'zi ijtimoiy muammolarga e'tibor qaratamiz. Shu bilan birga, bolalarning dunyoqarashi va fikrlash doirasini shakllantirishda ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda virtual ko'rgazmali qurollarning ahamiyatini ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: axborot, internet, kompyuter, virtual olam, virtual reallik, virtual o'yin, ta'lim, tarbiya, bilim, dunyoqarash, ijtimoiy fanlar, jamiyat, hayot, ota-ona.

KIRISH

Bugungi kunda kompyuter texnologiyasi va boshqa sun'iy texnik qurilmalar hamda internet orqali turli virtual jarayonlar va ob'ektlarni yaratish va ular bilan ishlash bolalar faoliyatiga yangi mazmun beradi, hayot tarzini o'zgartirishi mumkin bo'lgan xilma-xil ehtiyojlarni hosil qiladi, ularni qondiradi. Ammo kompyuter va internetdagi virtual olam bolalarga ijobiy imkoniyatlar berish bilan birga o'zining salbiy oqibatlarini ham ko'rsatmoqda. Bu esa o'z navbatida falsafiy tahlilga muhtoj bo'lgan ijtimoiy muammolarni keltirib chiqaradi.

Ayniqsa, pedagog, psixolog va sotsiologlar bolalarni internetdagi onlayn o'yinlariga butunlay bog'lanib qolishlaridan, soatlab, kunlab virtual dunyoda qolib ketishayotganidan tashvishga tushmoqdalar. Internet bilan do'st tutingan bolalarda o'z-o'zidan atrofidagi kishilar bilan muloqot qilishga bo'lgan ehtiyoj kamayadi, ruhiyatida o'zgarish sodir bo'ladi. U o'zini kuchli va go'zal, hamma narsaga qodirdek his qilish holatlarini kuzatmoqdamiz.

Mana shunday masalalarni hal qilishda ta'lim tizimida ijtimoiy-gumanitar fanlarni chuqur o'rgatib, bolalarning g'oyaviy jahatdan tarbiyalab, internet va kompyuterdan unimli foydalanish malakasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu fanlar bolalar e'tiqodi va dunyoqarashini shakllantiradigan fanlar sohasidir. Shu bois, ijtimoiy-gumanitar fanlardan ta'lim beradigan o'qituvchidan zarur umumkasbiy sifatlardan tashqari, fanning mazmuni, an'analari hamda hozirgi yangi ijtimoiy va gnoseologik funksiyalariga to'g'ri keladigan fazilatlarga ega bo'lish talab qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Kompyuter va internet olamidagi virtual reallikning bolalar ongiga ta'siri ijobiy tomonga shakllantirishda ta'lim dusturiga ijtimoiy fanlarni o'quv predmet sifatida o'qitish metodikasi kiritilgan. Ijtimoiy-gumanitar fanlar bolalarni ma'naviy va g'oyaviy jihatdan qurollantirish imkoniyatini beradigan muhim nazariy-uslubiy ta'lim sohasidir. Shu sababli ham ushbu fan sohasida virtual olamning imkoniyatlarini o'rganish va yoshlar tarbiyasida ijobiy ta'sirini turli usullarda ko'rsatib bera olish, salbiy oqibatlarining esa sabablarini tahlil qilish eng to'g'ri yo'l hisoblanadi.

Hozirgi axborot texnologiyalari asrida bolalar tarbiyasiga virtual reallik kuchli ta'sir o'tkazmoqda. Shu erda virtuallikning qisqacha tarixiga nazar tashlab o'tsak. Virtuallik tushunchasi lotinchadan olingan bo'lib, «virtus» - «faraziy», «xayoliy» degan ma'nolarni anglatadi. G'arbiy Rim madaniyatida «virtus» so'zi to'rt ma'noda tushunishgan: birinchidan, bu axloqiy qadriyat, yaxshilik, (masalan, ingliz tilida «virtus» - yaxshi fazilat degani); ikkinchidan, bu qandaydir aktual, mavjud, hamda ta'sir etuvchi reallik; uchinchidan qandaydir artefakt; to'rtinchidan, virtuallik ko'proq xayoliy, faraziy, potentsiallik, noreallik kabilarga sinonim.

Umuman olganda virtual reallikni quyidagicha ta'riflash mumkin: virtual reallik – bu reallikning bir turi bo'lib, real hodisalar, jarayonlar va voqealar asosida hosil bo'lgan yoki vujudga keltirilgan noborliqdan borliqqa o'tishni belgilaydigan, moyillik, oraliq holat, potentsiallik, imkoniyat, model kabi xossalarda namoyon bo'ladigan, oldingi va keyingi konstant realliklarni bog'lovchi holatni bildiradi. Virtual reallik tushunchasi hozirda ko'plab sohalarda qo'llanilmoqda. Biz asosan kompyuter va

internet olamidagi virtual reallikning bolalar ongiga salbiy va ijobiy ta'siri masalasiga ijtimoiy-falsafiy jihatdan yondashib yoritamiz.

MUHOKAMA

Internetdagi virtual reallikni hosil qilish monitor, multimediya, modem va boshqa kompyuter texnologiyasi orqali amalga oshiriladi. Bu virtual reallikning o'ziga xos xususiyati shundaki, u inson tamonidan yaratilgan sun'iy makon va muhitdir, turli modellar va obrazlar fazosidir. Internetdagi virtual reallik muhitida ishlash yengil tarzda sodir bo'lib, o'yinga o'xshab ketadi, kompyuter va undan foydalanuvchining bir butunligi his etiladi. Natijada virtual ob'ektlarning ta'siri bolalar tomonidan xuddi "odatdagi" reallik kabi qabul qilinadi. Aynan virtual reallikning mana shunday interaktiv imkoniyatlari o'quvchi-bolalar uchun o'ta darajada ahamiyatli bo'lib borishiga olib kelmoqda. Internet tizimidan foydalanish bir qator ijtimoiy-ma'naviy xarakterdagi muammolarni keltirib chiqardi.

Ayniqsa, pedagog, psixolog va sotsiologlar bolalarni internetdagi onlayn o'yinlariga butunlay bog'lanib qolishlaridan, soatlab, kunlab virtual dunyoda qolib ketishayotganidan tashvishga tushmoqdalar.

Individni internetga muqassidan ketishning dastlabki belgilari quyidagilar:

- uzoq vaqt tarmoq ichida bo'lish;
- internetdan hech qanday maqsadsiz foydalanish;
- virtual olam tufayli boshqa qiziqishlardan voz kechish;
- internetdan foydalana olmaganda kayfiyatning tushishi, jahldorlik kabi holatlarning kuzatilishida ko'rishimiz mumkin.

Internet orqali suhbatlasharkansiz, muloqot shunchaki bir o'yin ko'rinishida bo'ladi. Internet bilan do'st tutingan bolalarda o'z-o'zidan atrofidagi kishilar bilan muloqot qilishga bo'lgan ehtiyoj kamayadi, ruhiyatida o'zgarish sodir bo'ladi. U o'zini kuchli va go'zal, hamma narsaga qodirdek his qiladi. Virtual olam devorlari ortida hech kim uni nojuya ishlari uchun urishmaydi, buzilgan jo'mrakni tuzatishga majbur qilmaydi. Internet go'yoki uni tashqi dunyodan himoya etuvchi qobiq vazifasini bajaradi

Masalaning yana bir jihati bor. Ma'lumki, bolalarda ota-onasiga taqlid qilish yoki birdan katta bo'lib qolish istagi kuchli. Kompyuterdagi virtual olam bolalarga ana shu imkoniyatni, virtual tarzda bo'lsa ham, hadya qiladi. Hozir urfga kirayotgan, virtual reallikning bir ko'rinishi bo'lgan onlayn o'yinlar ma'naviy-ruhiy tahdid darajasini yanada oshiradi. Bunda bolalar internet tizimiga kirib, virtual olamda o'zaro jang qilishadi, otishmalarda qatnashadi.

Vaqt o'tgani sayin bolalarga internet olamining ta'siri muammosi tobora chuqurlashib borayotgan bir paytda, global tarmoqning yashirin yoki nooshkora xavflariga faqatgina ta'siriga tushib qolishni emas, balki ekstremistik xarakterdagi sekta va turli xil uyushmalar saytlarining foydalanishga ochiqligi, virtual firibgarlikka, fishing xabarlariga keng yo'l qo'yilganlikni ham ko'rsatish mumkin. Bolalarning qiziquvchan tabiati ularni yuqorida tilga olingan turdagi saytlarga yetaklashi, bu veb-sahifalarda ularning ruhiy yoki jismoniy sog'lig'iga xavf soluvchi ma'lumotlarni ko'rishiga olib kelishi mumkin. Elektron pochta manzillari orqali olingan xabarlar kuchli ruhiy ta'sir o'tkazib, bolalarni internet doirasida va undan tashqarida ham jinoyatga undashi hech gap emas. Bank yoki kredit kartochkasidagi hisob raqamlarni bilgan bolalar onlayn savdolarida qatnashish imkoni bilan birga oddiy o'yinchoqdan tortib to eng so'nggi rusumdagi mashina sotib olish imkoniyatiga ega degani. Bu narsa ularni virtual firibgarlarning nishoniga aylantiradi.

Internet va multimediyaga texnologiyalari inson hayoti tarziga kuchli va qisqa vaqt mobaynida ta'sir o'tkazib ma'naviy hayot xilma-xilligini keskin oshirmoqda, ya'ni "bugungi kunda zamonaviy axborot maydonidagi harakatlar shu qadar tig'iz, shu qadar tezkorki, endi ilgarigidek, ha, bu voqea bizdan juda olisda yuz beribdi, uning bizga aloqasi yo'q" deb beparvo qarab bo'lmaydi [Karimov I.A., Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch., 2008, 112].

Hozirda bunday muammolarni oldini olish va hal qilish bo'yicha bir qancha e'tiborga loyiq tavsiyalari berilmoqda:

- ota-onalar farzandlarini internet saytlarda qidiruvni amalga oshirayotganda, axborotni qabul qilishda yoki elektron pochta manzilidan foydalanayotganda ularni ma'lum darajada nazorat qilib borish;
- dunyoning geopolitik, iqtisodiy va ijtimoiy, axborot-kommunikatsiya manzarasida chuqur o'zgarishlar ro'y berayotgan, turli mafkuralar tortishuvi keskin tus olayotgan bir vaziyatda, barchamizga ayonki, fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashish har qachongidan ko'ra muhim ahamiyat kasb etmoqda [Karimov I.A., Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch., 2008, 119], ya'ni bolalarni internet manbalardan foydalanishga yo'naltirishdan oldin faktlarni fikrlardan farqlashga, to'g'riligi tasdiqlanmagan axborotdan himoyalashga o'rgatish;
- internetdan foydalanish qoidalari bo'yicha tushunchalarni murabbiylik soatlarida, ijtimoiy gumanitar fanlar mavzularida kengroq yoritib borish;
- «Internetdan foydalanishning salbiy oqibatlarini», «Internetdagi firibgarliklar» mavzularida insholar tanlovi, plakatlar tanlovini o'tkazish;

- hozirgi kompyuter va internet mutaxassislarining vazifasi oilada internetdan foydalanish madaniyatini joriy etadigan, hamda bolalarga psixologik, ma'naviy va jismoniy zarar yetkazmaydigan ochiq va xavfsiz axborot makonini yaratish;
- ta'lim tizimida ijtimoiy fanlarni chuqur o'rgatish orqali bolalarning g'oyaviy hamda internetdan unumli foydalanish malakasini oshirish;

Jamiyatda, fanda, ta'lim tizimida, o'quvchi va o'qituvchining ijtimoiy roli va salohiyatida ham katta o'zgarishlar, tub yangilanish sodir bo'lmoqda. Bu esa ijtimoiy fanlarni o'qitish jarayoniga, mazmuni va strukturasi katta ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik faoliyatni amalga oshirish o'qituvchiga iqtidor va mahorat sohibi, o'z ishining haqiqiy ustasi bo'lmish mas'uliyatini yuklaydi.

NATIJA

Turli fanlardan olingan bilimlar hamda ular qanchalik aniq va asosli bo'lmasin, tabiat, jamiyat, inson borlig'i va mohiyatini tushunish, yuqori ma'naviyatli va malakali mutaxassis bo'lib yetishish uchun yetarli emas. Bu xislatlarga ega bo'lishda ijtimoiy-gumanitar fanlarning roli va ahamiyati beqiyosdir.

O'quvchilarga ijtimoiy-gumanitar fanlardan ta'lim berish uchun ijtimoiy fan o'qituvchisi tegishli nazariy-uslubiy qoida, tamoyil va ko'nikmalar bilan qurollangan bo'lishi lozim. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitish esa, bir vaqtning o'zida san'at, uslubiyat va fandır. Shularni hisobga olgan holda, ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda diqqat-e'tibor shu fanning predmeti, mazmuni va funksiyalarini, mavzularini yoritishda, bolaning ma'naviy olamida falsafiy bilim, dunyoqarash va e'tiqodni tutgan o'rni hamda ahamiyatini izohlab o'quvchilarga to'g'ri tushuntirib berish har bir ijtimoiy fan o'qituvchisiga ulkan mas'uliyat yuklaydi.

O'quvchilarning bilimni shakllantirishda virtual olam mavhum tushunchalarni shakllantirishda namoyon bo'ladi.

Ta'lim esa, mavhum tushunchalarda ifodalangan bilimni o'quvchi tomonidan o'zlashtirishni bildiradi. Bunday holatda bilish, ayniqsa, ijtimoiy-gumanitar fanlarda, hissiy qabullashdan boshlanishi shart emas, bu yerda predmetni o'rganish nazariy tushunchalar mazmunini tushunish va tushuntirish orqali sodir bo'ladi. Bu esa o'qituvchilarda ma'lum qiyinchilik to'g'diradi. Ko'pincha, o'qituvchi tomonidan biron-bir ijtimoiy mavzuni tushuntirganda ba'zi bir mavhum ma'noni o'quvchilar aniq-ravshan qabul qila olmasliklari mumkin. Mana shunday vaziyatda, ko'rgazmali qurol ta'lim jarayonini faollashtiradi, obraz va virtual modellarni shakllantiradi, hamda bir g'oyani konkretlashtirishga yordam beradi.

Pedagog va ruhshunoslarning ta'kidlashicha, ta'lim jarayonida hissiy-konkret obrazlar (virtual obraz), virtual modellar va tasavvurlar bo'lmasa tafakkurda harakat

bo'lmaydi. Ta'limda ko'rgazmalilik mavhum fikrlash qobiliyatini o'stirishga olib keladigan konkret va abstraktlik o'rtasidagi aloqani taminlaydi. Bu esa o'quvchi ongida virtuallik va reallik o'rtasida o'zaro bog'lanish mavjudligini ko'rsatib beradi.

Predmetni in'ikos etish xarakteriga qarab ko'rgazmali qurollarni quyidagi turlarga bo'lish mumkin: 1. tabiiy; 2. tasviriy; 3. simvolik; 4. Virtual.

Biz asosan virtual ko'rgazmali qurollar asosida ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda bolalar duyoqarashini shakllantirish haqida to'xtalamiz. Virtual ko'rgazmali qurol kompyuter texnologiyalari asosida vujudga keltiriladi va harakatlantiriladi. Virtual ko'rgazmali qurolni ta'lim jarayonida ishlatish o'qituvchiga katta yordam ko'rsatadi, uning darsini, ravshan, tushunarli qiladi, isbot va asoslashni kuchaytiradi, jarayonlar va hodisalarni keraklicha tezlatib, sekinlatish, orqaga qaytarish imkoniyatlarini beradi.

Virtual ko'rgazmali jarayonlarni ifodalashda asosan kompyuter va internet tarmog'idan foydalaniladi. Bularning ta'lim jarayoniga kirib kelishi ta'limga oid yangicha tushuchalarni shakllantirdi. Xususan, "virtual ta'lim", "virtual laboratoriya", "virtual kutubxona", "elektron darslik" va boshqalar shular jumlasidandir.

Auditoriyada turli virtual ko'rgazmalar asosida dars o'tishning asosiy maqsadi o'quvchida virtual oqimni tasavvur shaklida ko'rishni shakllantirish emas, balki bir vaqtda bo'ladigan har xil voqealar, tovush shakllarini emotsional his qilishni shakllantirib nazariy tahlil darajasini kuchaytirishdir. Bu doim insonning ichki ekraniga – o'quvchining keng qamrovli ongiga kelayotgan har xil informatsion jarayonlarni obrazli sentizlab yangi fikrlarni tug'diradi.

Virtual ko'rgazmali vositalar yordamida biron bir ijtimoiy-hayotiy muammoni tahlil qilib analiz qilish o'quvchida shu masala yuzasidan bashorat qilish imkoniyatlari yaratilmoqda. Chunki virtual ko'rgazmali vositalar insonning oldin bo'lgan, hozir ko'rib o'tgan va kelajakda bo'ladigan har xil aniq vaziyatlarni virtual esga olib sentizlash jarayonigacha olib boradi. Bu erda o'quvchi predmetlar haqidagi yaqqol ko'zga tashlanib turadigan obrazlarni mujassamlashtirib qolmasdan, balki obrazlarning ifodalanishi, vujudga kelishi, oldin uchratmagan yangi reallikni, yangi pedagogik sistemani, yangi qiyofalarni umumlashtirib ijodiy fikrini shakllantiradi.

Umuman olganda, virtual ko'rgazmalar o'quvchida ijod haqida tassavvur qilish imkonini beradi. Ijod bilan shug'ullanish o'quvchida yo'naltirilgan sohaviy innovatsion tafakkurning shakllanishiga olib keladi. Yo'naltirilgan sohaviylashgan innovatsion tafakkurning shakllanishi zaminida yangilikni ishlab chiqish, tadbqiq qilish va tarqatishga qaratilgan innovatsion korxonalarining yaratilishi va shu orqali real mehnat jarayonining vujudga kelishi yotadi.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, zamonaviy texnologiyalarning tez sur'atlarda o'sishiga qaramay, ba'zan odamlar ulardan oqilona foydalanish qanday kechishi kerakligini to'liq anglab yetmaydi. Kompyuter va internetgacha bo'lgan davrda o'sib-ulg'aygan ko'plab ota-onalar va muallimlarning katta qismi, agar bola internetdan foydalana boshlasa, buning, albatta, foydasidan zarari ko'proq deb o'ylaydi. Bolani kompyuter yoki internetdan chalg'itish harakati zamirida, aslida, boshqa bir muammo, ya'ni kattalarning bu masalada nisbatan savodsiz ekani aniqlandi. Biroq agar ular o'zlari avval texnologiyalar savodsizligi masalasiga jiddiyroq yondashib, buni bartaraf etishsa, maqsadga muvofiq bo'lardi. Negaki savodsizlik masalasidan qochish orqali bolani texnologiyalardan ajratib qo'yish to'g'ri emas. Boz ustiga, yana bir jihat e'tiborga loyiq: aynan kattalarning tutgan yo'ldan kelib chiqqan holda bolalarda kibernetik do'stiga nisbatan munosabat shakllanadi. Shubhasiz, internet bilim va kerakli axborotni olish uchun ulkan imkoniyatlar yaratadi, biroq tarmoqqa joylashtiriladigan katta hajmdagi axborotning barchasini ham ishonchli va foydali deb bo'lmaydi. Foydalanuvchilar ma'lumotlarning to'g'riligini aniq ajrata bilishi uchun tanqidiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishi talab etilarkan, bu jihat «Internetda bo'lsa, demak, to'g'ri», – deya fikrlaydigan bolalarga ham tegishlidir. Bu borada ularga internetda xohlagan inson o'z sahifasini yaratishi, unga har qanday ma'lumotni joylashtirishi va bunda unga hech kim to'siqlik qilolmasligini vaqtida tushuntirish zarur. Bolalarga keng doiradagi manbalardan foydalanishga yo'naltirish natijasida faktlarni fikrlardan farqlashga, to'g'riligi tasdiqlanmagan axborotdan himoyalanihga o'rgatish mumkin.

Umuman olganda, bolalarni kompyuter texnologiyalari va virtual olamdigi turli jarayonlar va begona yot g'oyalarga berilmaslik, ularni oldini olish oldimizda turgan muhim ijtimoiy-ma'naviy muammolardan biri bo'lib turibdi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I. A “Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch” Toshkent, “Ma'naviyat” 2008.
2. Axborot asrida ta'lim-tarbiya / – Toshkent: Akademnashr, 2012. – 176 b.
3. ICTNEWS Aloqa va axborotlashtirish sohasi – tahliliy byulleteni № 13 (63) 2012. – b. 44
4. Qo'shoqov Sh.S. Falsafani o'qitish metodikasi., Samarqand .: 2005 yil. 13-bet
5. Ergasheva M. Ta'limning tizimli tahlili //Obщество i innovatsii. – 2021. – T. 2. – №. 4. – S. 88-97.